

ISSN 2595-5934

PERIODICIDADE
MENSAL

MAR EDIÇÃO
2026 N°95

IDIOMAS
PORTUGUÊS E INGLÊS

 QUALIS B3

CAPES

**O INFLUXO DA CONTROLADORIA ALINHADA À GESTÃO ORGANIZACIONAL
EM SEU PROCESSO DECISÓRIO: ESTUDO DE CASO REALIZADO NA
EMPRESA CIA ENGENHO LTDA**

**THE INFLOW OF CONTROLLERSHIP ALIGNED WITH ORGANIZATIONAL
MANAGEMENT IN ITS DECISION MAKING PROCESS: A CASE STUDY
CARRIED OUT AT ENGENHO COMPANY LTDA**

RODRIGUES, Andhré Yallen Ramos¹

RESUMO

O processo de decisão organizacional perpassa por vários meios que servem de fulcros para o desenvolvimento das estratégias a curto, médio e longo prazo que determinarão uma gestão visionária no âmbito laboral. No entanto, a controladoria faz parte deste mapeamento estrutural, com influxo direcionador dos caminhos a prosseguir com proficuidade dos mecanismos consentâneos que irão proporcionar uma extensão fuerte observando sempre a volatilidade mercadológica global, assim também, como os novos meios tecnológicos que são ferramentas de otimização dos processos gerenciais. O artigo desenvolvido fundamenta-se em um objetivo geral em evidenciar através de questionário sobre a controladoria inerente ao processo decisório na organização, exibindo de modo claro a importância do controller na cooperação dos seus conhecimentos técnicos para com a gestão empresarial na tomada de decisão mais assertiva de acordo aos dados filtrados em suas demonstrações financeira, planejamentos e os objetivos que a alta gestão delineou para trilhar. Para o processo de construção desta pesquisa, a metodologia foi exploratória, descritiva, qualitativa e bibliográfica. Os principais resultados foram de que a controladoria exerce forte função no processo decisório da gestão, impactos nas ações de cada setor, coibição de fraudes financeiras, fidelidade das informações através das ferramentas tecnológicas de gestão e desafios internos. Dessa forma, a empresa prioriza por ferramentas de gestão e financeira como auxílio em seus processos de decisão, planejando, analisando, gerenciando e controlando, sempre atentando-se às informações repassadas pela controladoria como parte essencial deste processo decisório otimizando as atividades da gestão.

Palavras-Chave: Controladoria. Processo Decisório. Ferramentas de Gestão.

¹ Pós-Graduado em Auditoria, Controladoria e Finanças (FAENE), Bacharel em Administração (Centro Universitário Santa Terezinha) e Licenciado em Matemática (UFMA). E-mail: yallennnys12@gmail.com, orcid: <https://orcid.org/0009-0001-9726-7427>

ABSTRACT

The organizational decision-making process involves various means that serve as the fulcrum for the development of short-, medium- and long-term strategies that will determine visionary management in the workplace. However, controllership is part of this structural mapping, with a directing influence on the paths to be pursued with the proficiency of the mechanisms that will provide a strong extension, always observing global market volatility, as well as the new technological means that are tools for optimizing management processes. The article developed is based on a general objective of showing, through a questionnaire, how controllership is inherent in the decision-making process in the organization, clearly showing the importance of the controller in the cooperation of their technical knowledge with business management in more assertive decision-making according to the data filtered through their financial statements, planning and the objectives that top management has outlined. The methodology used in this research was exploratory, descriptive, qualitative and bibliographical. The main results were that controllership plays a strong role in the management decision-making process, impacts on the actions of each sector, curbing financial fraud, fidelity of information through technological management tools and internal challenges. In this way, the company prioritizes management and financials tools as an aid in its decision-making processes, planning, analyzing, managing and controlling, always paying attention to the information passed on by the controller's office as an essential part of this decision-making process, optimizing management activities.

Keywords: Controllership. Decision-making process. Management Tools.

INTRODUÇÃO

As organizações existentes e emergentes no cenário atual, veem a controladoria como uma fonte de informações que ajudam a gestão em seu processo decisório que precisam estarem antenados continuamente para que haja a sincronia de todos os processos inerente a organização, que são de relevância singular que propicia análise mais detalhada e sem vestígios para erros relacionado aos seus dados. Diante desta premissa, Araújo et al. (2024) elucidam que os modelos atuais de gestão têm exercido forte influência neste alinhamento para que os resultados provenientes da controladoria sejam o influxo no préstimo de vastas decisões as quais serão tomadas por quem as administra, com o envolvimento da alta gestão neste cenário de decisões complexas e gerenciais.

Este artigo científico tem como objetivo geral evidenciar, através de questionário, sobre a controladoria inerente ao processo decisório na organização e, quanto aos objetivos específicos, pautou-se em três, sendo: mostrar como os dados advindos da controladoria exercem pujança na tomada de decisão, identificar os desafios enfrentados pela gestão em relação a controladoria e elencar quais são os softwares utilizados para otimizar os processos da organização. Sendo que a pesquisa realizada é de suma importância para o âmbito acadêmico contribuindo com dados verídicos.

A controladoria na organização, é essencial para que haja um controle da integração e coordenação de como os processos estão sendo executados, visto que os dados advindos são de sobremaneira crucial para obter um parâmetro detalhado do estado financeiro, administrativo e patrimonial em que a empresa se encontra. Por isso, a gestão deve sim está observando estas informações para analisar estrategicamente a efetividade dos seus resultados já delineados pela instituição para norteio, em seu processo decisório. Conforme Gomes (2014), a gestão tem a controladoria como auxílio de grande relevância para a tomada de decisão quanto aos processos da organização, congruente com os dados filtrados que ajudarão a vislumbrar com segurança de como estão sendo processadas. Diante do exposto, indaga-se: Como a gestão organizacional aplica os dados fornecidos pela controladoria na tomada de decisão?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para obter respostas em relação a problematização do que foi delineado como cerne referente ao objeto de estudo, é necessário que se tenha o método científico, pois é primordial quando se trata deste processo (PEREIRA et al., 2018). O presente artigo científico foi desenvolvido em caráter exploratório e descritivo, pois segundo Cervo et al. (2007), a investigação tem relação direta com os objetivos já estabelecidos para chegar-se à solução como prova de sustentação do estudo. Em relação a descritiva, faz a sua concentração em registros de fenômenos, amostra,

informações, sem a necessidade de fazer manipulações de resultados. Enquanto a abordagem é qualitativa, em consonância com Leite (2008), analisar, observar o contexto o qual está inserido estes eventos, traz reflexões a respeito da cultura, propiciando o desenvolvimento crítico do discente. Quanto aos procedimentos técnicos, foram usufruídos de: livros em pdf, revistas científicas, google acadêmico e sites de busca, alavancando com celeridade a temática desenvolvida com finalidade de produzir o embasamento teórico. Os dados coletados foram obtidos através do Google Forms, com oito perguntas abertas exibidas nos resultados, direcionada a gestão da empresa com tempo de 1h45 para responder, sendo enviadas por e-mail e whatsapp da organização, utilizadas como ferramentas tecnológicas para fins de comunicação entre a gestão e o pesquisador, além de ofício emitido pela instituição para fins de formalidade, ênfase também, que o critério de escolha foi justamente pela empresa ser conhecida nacionalmente e ter a controladoria como ferramenta de gestão para a tomada de decisão, a voluntariedade em fornecer dados, participando de modo ativo deste processo. Sendo que o questionário foi direcionado apenas a pessoa da gestora e validado as informações por ela cedida, no tocante à análise dos dados, o tratamento e verificação de antiplágio, os programas Plagiarism, Libreoffice Writer, Word, foram empregues na construção de quadros, elaboração dos textos e formatação de toda a construção, no ensejo de asselar ou denegar a intitulação deste artigo, alusivo a empresa escolhida para o referente estudo, havendo um período de vigência entre março-maio de 2025. Outrossim, a ética em pesquisa científica foi seguida pela instituição, atinente à Lei Geral de Proteção de Dados.

FUNÇÕES DA CONTROLADORIA NO ESPAÇO LABORAL

Estas funções estão inteiramente inerentes ao controle orçamentário e administrativo da organização, para proporcionar flexibilidade e maior assertividade na tomada de decisão relacionado a gestão, com ferramentas facilitadoras e práticas que ajudam neste processo gerencial da controladoria. Sendo ainda incumbida de agilizar o acesso detalhado de dados financeiros, contábeis em tempo hábil. Borinelli

(2006, p. 135-138) exemplifica estas funções que são de relevância para a organização e que de fato ajudarão em seu processo decisório, sendo elas: contábil, gerencial, custos, tributária, proteção e controle de ativos.

Quadro 1. Funções da controladoria e suas respectivas atividades na organização

Funções	Atividades
Contábil	Desenvolvimento da Contabilidade Societária (ou financeira), dentre elas: gerenciar as atividades de contabilidade, implementar e manter todos os registros contábeis (processamento contábil) elaborar as demonstrações contábeis;
Gerencial	Coordenar, assessorar e consolidar os processos de elaboração dos planos empresariais, orçamento e previsões; criar condições para a realização do controle, através do acompanhamento dos planos e das decisões tomadas; auxiliar na definição de métodos e processos para medição do desempenho das áreas organizacionais, assim como dos gestores; auxiliar na definição e gestão de preços de transferência gerenciais; realizar estudos sobre análise de viabilidade econômica de projetos de investimento; realizar estudos especiais de natureza contábil-econômica; desenvolver condições para a realização da gestão econômica e proceder à avaliação econômica.
Custos	As atividades de registrar, mensurar, controlar, analisar e avaliar os custos da organização, incluindo análises gerenciais e estratégicas referentes à viabilidade de lançamentos de produtos e serviços, resultados de produtos e serviços, de linhas de negócios e de clientes.
Tributária	Atender às obrigações legais, fiscais e acessórias previstas em leis e normas tributárias, o que significa registrar, apurar e controlar impostos, tributos e contribuições, bem como elaborar o Planejamento Tributário da organização.
Proteção e controle de ativos	Prover proteção aos ativos, por meio da seleção, análise e contratação de opções de seguros; registro de todos os bens da organização e avaliar o estágio de conservação

Fonte: Adaptado de Borinelli (2006).

Nota-se, que são de extrema importância a utilização destes métodos para que haja uma análise mais consistente no decorrer da execução dos processos que darão um norte aos administradores e que de certa forma, influenciará na sua decisão de acordo com os dados apresentados de modo detalhado, visto que as funções supracitadas é um recorte de pilares essenciais que servem de bússola para a controladoria que precisa auxiliar os gestores com informações preciosas, que precisam decidir quantos aos processos analisando e simulando situações para

identificar o patrimônio geral e criar soluções que alavanque ainda mais os ganhos da organização, coibindo práticas em desacordo com a sua política.

Vale ainda frisar, de que a controladoria tem algumas funções que ainda são mais específicas relacionadas a gestão, tais como: gestão operacional, gestão econômica e gestão estratégica (CALLADO et al., 2022). A primeira é voltada para maximizar os resultados diminuindo consideravelmente as dificuldades que podem surgir no decorrer da sua execução, melhorando as ferramentas que facilitem as informações que ajudarão a gestão na condução de suas tarefas com velocidade e agilidade. A segunda se baseia em relatos filtrados da base de dados que melhoram a situação econômica da empresa visando sempre as metas dos objetivos para cada operação em andamento na hora de decidir e ainda visa atender as exigências do mercado global sempre atentando aos interesses organizacionais, além de desenvolver práticas de controle interno/externo de qualidade, transparência e governança. A terceira tem um panorama mais afunilado que busca compreender e analisar com mais detalhes as oportunidades, percalços e os caminhos que a organização deve seguir para que seus objetivos futuros sejam mantidos resguardados e que proporcionem resultados duradouros, sempre observando a dinâmica mercadológica que é volátil, sendo necessário criar controles internos para fins de integrar todos os níveis de gestão em um único sistema de informação, que possibilite maior abrangência e clareza dos seus responsáveis e atuação na empresa.

CONTROLADORIA ALINHADA À GESTÃO E PROCESSO DECISÓRIO

A gestão organizacional das inúmeras empresas existentes, tem se preocupada em manter seu nível de competitividade interno e externo para que haja resultados duradouros em razão da volatilização mercadológica global. Mesmo havendo uma saúde financeira equilibrada, é extremamente necessário enxergar por outra ótica de como a controladoria pode ser uma ferramenta de gatilhos, servindo de fulcros bem refinados com informações que serão de inteira valia para os processos da administração. Ferreira et al. (2020) elencam de modo expressivo para esta

contribuição engenhosa e essencial inerente à gestão mostrando a sua essência quanto a disseminação, ampliação e compreensão dos processos já atuantes e aqueles que serão implementados em consonância com os pilares culturalmente impregnados. A potencialidade gerada, pode sim tornar a organização ainda mais eficaz, eficiente e efetiva, de acordo com seus paradigmas institucionais, propiciando uma análise mais assertiva das operações com teor favorável economicamente e aquelas que de alguma forma não sendo tão eficazes, que poderão ser ajustadas ou definitivamente extirpadas do rol das operações.

O processo de decisão é algo que exige minuciosa atenção, podendo impactar positivamente ou negativamente os objetivos delineados pela gestão. Todavia, Oliveira et al. (2021) asseguram que a controladoria é um pilar que pode otimizar a tomada de decisão de acordo com as informações advindas da mesma por meio da colaboração estratégica, organização, análise dos dados, prospectando resultados com celeridade independentemente do porte empresarial, apresentando dados verazes que possibilitam o desenvolvimento de estratégias gerenciais que envolvem sistemas e modelos fundamentais relacionados ao uso da: MATRIZ SWOT, MATRIZ BCG, MATRIZ BSC, CICLO PDCA, 5W2H, controles internos dos processos mediante ao SIG, controlando todo esse basilar inerente ao planejamento estratégico desenvolvido, sempre se atentando a missão, visão e valores da organização. Pois a exigência do mercado, requer da capacidade dos gestores a: inovação, criatividade, produtividade, qualidade, perspicácia de ser visionário, adotando uma postura estratégica que seja distinta e consistente ao ponto de ultrapassar resultados estabelecidos. Entretanto, Araújo e Bilac (2022) ratificam a importância do auxílio das informações provenientes da controladoria para refinar as decisões com o intuito de coibir ações que porventura caracterizam prejuízos iminentes, proporcionando a proteção do patrimônio geral da empresa.

Portanto, se faz necessário realizar o alinhamento com todos os recursos disponíveis, para maior assertividade quanto a dinâmica da sua execução relacionado aos processos, que exerce funcionalidade primária nas informações lançadas em

sistema de gestão integrada quanto aos procedimentos chaves, tais como: planejamento tributário, planejamento estratégico, controle de produtividade, análise econômico e financeiro. Tais planejamentos são sustentáculos de relevância para ponderar as decisões que serão ajustadas ou deferidas mediante as oscilações do mercado global, que pode incidir tanto internamente ou externamente, mediante as ocorrências dos seus impactos e ações.

A IMPORTÂNCIA DO CONTROLLER PARA AS EMPRESAS

Tem-se a percepção de que o controller é útil para qualquer organização, sendo microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP), empresa de médio porte (EMP), ou empresa de grande porte (EGP), a sua relevância é fundamental podendo este profissional atuar de cunho apenas interno / externo, conhecendo todos os processos para que possa compreender, avaliar e analisar de forma mais contundente as informações que lhe são repassadas por meio da gestão estratégica da empresa, com a incumbência de transformar todo esse leque de dados em resultados reais ou por estimativas. Martins et al. (2022) mostram que uma característica essencial para o controller, é a comunicação entre os setores envolvidos do ambiente organizacional pois precisam ser aptos a desenvolver com excelência relatos gerenciais, planos financeiros que servirão de apoio na tomada de decisão, na revisão e implementação de controles internos e seus processos, na análise e consolidação de relatórios financeiros, desenvolver cenários econômicos através de softwares para obter com mais precisão as estimativas dentro da viabilidade, competitividade dos seus concorrentes e projeção de ganhos para o futuro de modo sólido.

Haja vista que estas responsabilidades são fundamentais para que possa haver a eficácia, eficiência e a efetividade das ações desempenhadas e também daquelas que virão a ser projetadas mediante ao escopo do projeto e objetivos por quem contra os serviços do controller com graduação em administração e áreas correlatas, com vasta experiência mercadológica que sem sombra de dúvidas é algo macro para

desempenhar esta função com magnitude, propiciando meios que com certeza ajudarão nas estratégias mediante ao seu percurso de tempo as quais serão submetidas no decorrer de cada etapa. Percebe-se também a especificidade de atuação ainda mais segmentada, como identifica Guedert e Fernandes (2016), que mostram este tipo contratação mediante ao nível da empresa, podendo este se dividir estrategicamente nas áreas:

- ❖ Contabilidade geral: segue todos os registros da empresa de forma datada referente às transações financeiras e patrimoniais.
- ❖ Contabilidade de custos: avalia os gastos que envolvem a produção de produtos ou serviços dando estas informações aos gestores, objetivando sempre o controle de gastos.
- ❖ Contabilidade fiscal: calcula todos os tributos que devem ser pagos em dia, evitando desencontro de informações de acordo com normas dos tributos.
- ❖ Contabilidade patrimonial: contabiliza todos os ativos da organização fazendo o controle e acompanhamento de todo o processo de entradas e saídas, analisando o patrimônio líquido e seus respectivos demonstrativos de bens e direitos, obrigações no ajuste das decisões.

AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A saúde financeira organizacional perpassa pela auditoria das demonstrações contábeis, sendo uma engrenagem primordial para que a gestão possa visualizar com transparência as informações contidas no sistema financeiro institucional, que serve como norte para decisões e intervenções analisadas pela administração. Farinelli e Saquetto (2024) enfatizam a relevância da auditoria financeira com o intuito de coibir quaisquer ações que caracterizam desvio dos dados contábeis advindos dos relatórios, pelotica, lapso de documentos, intencionalidade enxovalhada, por seus grueiros, que são fundamentais neste processo de informações e validação. Por este viés, é válido analisar de forma detalhada todos os processos que envolvem o sistema financeiro organizacional, para que haja validação de dados que comprovem a

veracidade das informações quando são de modo suspicaz ou não, visto que esta prática deve ser contínua devendo estar inserida no planejamento estratégico, favorecendo assim, a integridade dos dados fidedignos que envolvem diretamente ou indiretamente a gestão, com irroração da verdadeira situação patrimonial e financeira da organização. Alsaleem e Husin (2024) mostram a importância da qualidade da auditoria para uma gestão efetiva com seus resultados, evitando escândalos que comprometam o funcionamento e a vida útil da organização em seu processo de decisão. Vale também ressaltar o uso de tecnologias como o uso da IA para exibir em tempo real todas as operações realizadas no cotidiano da empresa, otimizando o tempo de respostas e contribuindo para resultados sólidos e fidedignos para a instituição e seus stakeholders.

No entanto, auditoria é indispensável para que as fraudes sejam de sobremaneira mitigada e com a permanência seja de modo mais incisivo criando métodos que eliminem tais ações nos relatórios contábeis. De acordo com Caldeira e Marquez (2024), os controles criados servem de antemão para mapear dados com mais clareza para fins de integridade e transparência dos dados filtrados referente às demonstrações financeiras da empresa, trabalhando na prevenção das irregularidades e propiciando meios que garantem a confiabilidade dos registros na demonstração de resultados e balanço patrimonial com mais eficiência da operação em consonância com as leis vigente e regulamentos que regem todo este processo. É perceptível a minuciosidade do trabalho desenvolvido e tudo o que envolve para chegar-se ao resultado com efetividade cuidando em analisar, avaliar, gerir e demonstrar nos registros toda a movimentação que está ligada diretamente ou indiretamente a extensão do relacionamento organizacional.

ESTUDO DE CASO

A pesquisa se concentrou em buscar respostas referente à temática estudada para fins de validar ou refutar o que se buscou. A empresa participante solicitou ao pesquisador o uso de pseudônimo para sua identificação no referido artigo, com a

finalidade de resguardar o seu nome. Respeitando a vontade da mesma, iremos nomeá-la de Cia Engenho LTDA, com atuação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, um grupo que já têm consolidação de mercado atuando com diversidade de investimentos, e com sua filial atuante no segmento do comércio atacadista de máquinas industriais, equipamentos e peças, localizada na Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, BR – 135, Tibiri, São Luís-MA. Pude identificar no site que a missão, visão e valores da organização estão bem ajustadas com o objetivo do negócio, e isto facilita bastante na condução das atividades por ela desenvolvidas. O quantitativo de colaboradores ativos atualmente é de aproximadamente 600 pessoas que fazem todo o processo para que as atividades possam ter uma finalidade plausível e seus resultados alcançados.

RESULTADOS

Os resultados obtidos estão no quadro a seguir, onde mostra com mais clareza o que foi perguntado através do questionário enviado à gestora da organização, dando a sua parcela de contribuição, vivências e experiências relacionadas a sua gestão.

Quadro 2. Etapas da construção dos resultados da pesquisa

Perguntas	Respostas	Resultados obtidos
As ferramentas tecnológicas são essenciais e otimizam a execução dos processos. Quais softwares / instrumentos utilizados pela gestão e sua funcionalidade?	“Conta azul, otimiza a gestão de todo o grupo no Brasil, trabalhando com eficiência e cumprindo prazos.”	1. Acompanhamento de processos financeiros e relatórios em tempo real para a tomada de decisão.
Analisar antes de decidir, é essencial. Por este viés, quais os tipos de ferramentas que a gestão costuma filtrar os dados?	“Dashboards.”	2. Tratamento dos dados pelo Power Bi, com personalização das informações estratégicas.
Enquanto gestora, como você descreveria a importância da controladoria no âmbito organizacional?	“É importante porque utilizamos ferramentas para controlar, gerir, planejar, e interpretar ações e informações para um	3. Ferramentas tecnológicas são utilizadas como auxílio, como ponto de partida para a elaboração das

	bom desempenho empresarial.”	ações e execução no âmbito organizacional com assertividade das ações.
Quais são os principais desafios enfrentados pela empresa em relação a controladoria?	“Quantidade de lojas.”	4. Dificuldade de integrar os departamentos / setores das lojas.
Como as informações advindas da controladoria auxiliam no processo decisório da gestão?	“Mostrando diversas formas de uma mesma situação, auxiliando da melhor maneira a forma mais eficiente de resolução.”	5. Tomada de decisão de acordo com as informações vindas da controladoria.
Na sua visão, de que forma a controladoria impacta nas ações estratégicas da empresa?	“Coletando dados precisos de cada setor, planejando cada ação seguinte.”	6. Impacto direto no planejamento dos setores e ações pertinentes.
Diante de inúmeras decisões, houve em alguma delas que a controladoria foi extremamente essencial para a gestão?	“Sim, no âmbito financeiro, com certeza.”	7. A controladoria é essencial para as decisões financeiras da organização.
A efetividade das decisões e seus resultados, devem-se à contribuição da controladoria e a sua funcionalidade?	“Sim, pois a coleta de informações contábeis e financeiras, otimizam processos, e praticam o compliance, com o objetivo de criar valor para o negócio.”	8. Valor agregado mediante os dados coletados, para alcance do objetivo através da execução do planejamento.

Fonte: Elaborado pelo autor.

DISCUSSÕES

Os números (1, 2 e 3), referente a coluna de resultados, que tratam do: acompanhamento de processos em tempo real, personalização das informações estratégicas, utilização das ferramentas tecnológicas para a execução do planejamento e ações. A organização atenta-se com cuidados pois se trata de informações que contém um percentual grande de volume de dados e relatórios financeiros, gerenciais, as quais utilizam-se de ferramentas tecnológicas de gestão para otimizar os processos de modo detalhado com informações da controladoria alinhados à gestão. Para Pires (2024), enfatiza que estes métodos são determinantes para que haja um maior controle de dados financeiros por meio destes processos que

requer planejamento, controle, análise de recursos que serão destinados para cada setor para fins de alcançar os objetivos e metas, atentando-se para as mudanças de mercado e o acompanhamento contínuo das finanças para as decisões estratégicas que são sem sombra de dúvidas um arsenal que abre fronteiras para novos negócios nacional e internacional, instigando os investidores a comprar as ideias da organização que são consideradas munições para explorar o oceano mercadológico e às suas tendências para o futuro, com a inserção de novas ferramentas tecnológicas que potencializaram as demandas em tempo hábil, favorecendo de modo coordenando a qualidade da personalização das informações como bússola norteadora.

Enquanto aos resultados (4, 5 e 6), que mostraram a dificuldade de integração dos setores das unidades da empresa, tomada de decisão com informações precisas da controladoria, impactos das ações nos setores, requer um posicionamento direcionado e assertivo, ligado ao planejamento das ações de cada setor, aprimorando as decisões da gestão da empresa sendo essencial para que as decisões sejam plausíveis, ensejando a articulação do planejamento de integração das unidades com a finalidade de otimizar toda a cadeia de processos, impactando diretamente no desenvolvimento, implementação das ações escolhidas como metas de alavancar com celeridade cada alvo. Segundo Grings et al. (2023), faz este alerta para que haja o acompanhamento dos controles internos como forma de gerenciamento das informações sendo-as fidedignas no processo decisório, caso seja desviado à atenção pode ser que as coisas saiam totalmente dos eixos, causando danos que podem custar anos de trabalho e dedicação. Por isso, a importância de sempre está com vigilância máxima para que nada seja dado por esquecido nas ações e decisões.

Por conseguinte, os dois últimos resultados obtidos (7 e 8) da pesquisa realizada, inerente a essencialidade da controladoria e o alcance dos objetivos para potencializar o valor agregado como parâmetro de protocolo a ser seguidos. Faz um caminho que contém funcionalidades de coibir fraudes, no entanto, essas medidas adotadas servem para que a empresa ganhe e gere valor como arma competitiva no cenário

mercadológico, sendo fundamental para a gestão na tomada de decisão. Silva et al. (2023), que essas medidas que visam a competitividade em alto nível, se faz necessário manter os controles das operações financeiras e administrativas, com o intuito de evitar os desvios de informações que possam causar danos a organização e está inteiramente ligado com a contabilidade e a gestão financeira, criando cenários simulados e reais de curto, médio e longo prazo. Por essa ótica é importante visualizar com mais clareza os processos internos que sejam cruciais para o bom funcionamento de todo o ciclo, garantindo o sucesso esperado pela organização com qualidade de suas ações e objetivos macros, que ajudarão com mais assertividade no que tange ao controle dos processos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, a controladoria é fundamental para o processo decisório da gestão como engrenagem que auxilia na tomada de decisão mais assertiva no seio organizacional, proporcionando clareza e objetividade das ações, execução e resultados. Deste modo, fica evidente a fluidez dos processos gerenciais que serão personalizados através das ferramentas tecnológicas de gestão que atuam como filtros de dados essenciais visando otimizar o tempo das execuções das atividades exercidas pelos seus colaboradores, sendo parte para que tudo possa existir como informações que ajudam a nutrir o sistema utilizado pela empresa, com a finalidade de automatizar processos muito burocráticos. Portanto, vale ressaltar que as fraudes nos processos de registros geralmente acontecem por desvio ético por quem opera a ferramenta, com a intenção de ganhar vantagens sobre tal ação em sua execução. Para coibir a presente ação, é necessário fazer a auditoria dos controles internos, demonstrações financeiras como forma de entender se estão em conformidade com o que foi estabelecido pela gestão estratégica e sua diretoria, alinhada com a política estabelecida pela empresa. Além do mais, os estudos científicos na área estão sendo bem estimulados por pesquisadores, acadêmicos, que trazem suas contribuições para o âmbito empresarial, dando uma visibilidade direcionada para a gestão de todos os

nichos de mercados. Recomenda-se, o incentivo da pesquisa científica no início da graduação, para que os discentes tenham familiaridade com este universo que é tão vasto e enriquecedor, norteando os futuros profissionais a vivenciar de perto essa porta que serve de fulcro para novos horizontes, relacionado a gestão estratégica da organização que será gerida da melhor maneira dentro de um arsenal de ideias inovadoras. Ressaltando também, que a importância deste artigo e a sua contribuição para a comunidade acadêmica e científica, é de suma importância para aqueles que desejam fundar a sua própria organização em um futuro breve, sendo que já terá conhecimento para gerir, auditar, controlar as finanças a qual tem um poderio fulminante para alargar às tendas de quaisquer organizações.

REFERÊNCIAS

ALSALEEM, E. A.; HUSIN, N. M. It governance and audit risk in jordanian companies: the moderating role of audit quality. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, Miami, 18(4), pp. 1-16. 2024. DOI: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n4-025>

ARAÚJO, C. K; NUNES, P. R.; RODRIGUES, R. C. Estrutura conceitual básica de controladoria (ECBC): estudo das práticas em empresas de capital aberto no Ceará. *Revista ENIAC Pesquisa*, Guarulhos - SP, 13(2), pp. 264-292. 2024. DOI: <https://doi.org/10.22567/rep.v13i2.991>

ARAÚJO, G. A.; BILAC, D. B. Controladoria: elemento que integra a gestão empresarial e seu processo de tomada de decisões. *Revista Multidebates*, Palmas - TO, 6(2), ago. 2022. <https://www.revista.faculdadeitop.edu.br/index.php/revista/article/view/490/416>

BORINELLI, M. L. Estrutura básica de controladoria: sistematização à luz da teoria e da práxis. 341 f, Tese de Doutorado em Ciências Contábeis da USP. 2006.

CALDEIRA, F. N.; MARQUEZ, J. A. O papel do contador na prevenção e detecção de fraudes financeiras: investigação sobre as ferramentas e práticas contábeis. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, Teófilo Otoni - MG, 12(3), pp.1-14, nov. 2024. <https://remunom.ojsbr.com/multidisciplinar/article/view/3270/3391>

CALLADO, A; BELARMINO, C.; VALENÇA, P. H. As funções da controladoria dentro das concepções de gestão. *Revista de Micro e Pequenas Empresas e*

Empreendedorismo da Fatec, Osasco - SP, 8(2), pp. 144-165, out. 2022. DOI: <https://doi.org/10.21574/remipe.v8i2.357>

CERVO, A; BERVINO, P.; SILVA, R. Metodologia científica. (6. ed). São Paulo: Pearson Prentice Hall. 2007.

FARINELLI, E. A.; SAQUETTO, P. H. A auditoria externa na prevenção e detecção de fraudes e erros contábeis. Revista Scientia Alpha, Umuarama - PR, 3(3), set. ISSN 2675-0228. 2024. <https://revista.alfaumuarama.edu.br/index.php/rsa/article/view/116>

FERREIRA, B. P; DORNELAS, C. S; SANTOS, J. F; MARQUES, J.; JUNIOR, A. L. A importância da controladoria para a gestão. Revista Mythos, UEMASUL - MA, 13(1), pp. 28-32, nov. ISSN: 1984 - 0098. 2020. <https://periodicos.unis.edu.br/mythos/article/view/375>

GOMES, G. S. A controladoria e o processo de gestão organizacional. TCC (Bacharel em Administração) – Fundação educacional do Município de Assis e Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis, Assis, SP, 2014.

GRINGS, A. L; FERREIRA, J; FARIAS, R. B.; PETRI, S. M. Análise dos impactos financeiros decorrentes do enquadramento tributário errôneo em uma empresa prestadora de serviço de condicionamento físico optante pelo simples nacional. Revista de Gestão e Secretariado, São Paulo - SP, 14(6), pp. 9085-9101. 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i6.2282>

GUEDERT, L. A.; FERNANDES, M. A importância do controller nas organizações. UNILUS Ensino e Pesquisa, Santos - SP, 13(30), p. 314, out. 2016. <http://revista.lusiada.br/index.php/ruep/article/view/667>

LEITE, T. Metodologia científica: métodos e técnicas de pesquisa: monografias, dissertações, teses e livros. Aparecida – SP, Ideias & amp;amp; Letras. 2008.

MARTINS, L. S; TEIXEIRA, A. A.; MIRANDA, I. P. A relevância do controller no planejamento estratégico de uma empresa. Research, Society and Development, Vargem Grande Paulista - SP, 11(9), jul. 2022. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v11i9.29832>

OLIVEIRA, B. M; BASTOS, M. L; SANTOS, M. R.; OLIVEIRA, M. M. Controladoria como principal ferramenta de gestão nas micro e pequenas empresas do Brasil. Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo, Curitiba - PR, 6(6), pp. 86-116, nov-dez. ISSN: 2448 - 2889. 2021. <https://www.relise.eco.br/index.php/relise/article/view/558>

PEREIRA, A. S; SHITSUKA, D. M; PARREIRA, F. J.; SHITSUKA, R. Metodologia de pesquisa. (1. ed.). – Santa Maria, RS: UFSM, NTE, arquivo digital. 2018.

[https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic Computacao Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf](https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf)

PIRES, S. P. Um estudo sobre a gestão financeira em micro e pequenas empresas na quarta colônia. Revista Científica Saber Humano, Restinga Sêca - RS, 1(1), pp. 394-421, fev. 2024. DOI: <https://doi.org/10.18815/sh.2024v1n1.685>

SILVA, M. O; SANTOS, G. C; FIORI, A. S; COSTA, S. G; SILVA, E. S.; VITACA, R. C. A importância da controladoria na organização. Revista Ibero - Americana de Humanidades, Ciências e Educação, Jardim Paulistano - SP, 9(2), pp. 312-321, fev. 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i2.8417>